

OLIV TA'LIMDA KIMYO FANINI O'QITISHDA INNOVATSION USULLAR

Abdullayev Saidakbar Sa'dulla o'g'li

Farg'ona politexnika instituti “Kimyo va Kimyoviy texnologiya”

kafedrasi assistent o'qituvchisi

saidakbar.abdullayev@ferpi.uz

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'limda kimyo fanini o'qitishda innovatsion metod va texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy kimyo-ta'lim texnologiyalarining metodologik asoslari hamda oliy ta'limda interaktiv o'qitishning ahamiyati ko'rsatilgan. Shuningdek, muammoli va faol guruh metodlari, modul ta'lim texnologiyalari va elektron ta'lim resurslari orqali bilim berish samaradorligi asoslab berilgan. Ushbu metodlar talabalarning kasbiy malaka va intellektual ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, shaxsiy va tizimli yondashuv tamoyillariga asoslangan holda integratsiyalashgan ta'lim jarayonini yaratadi.

Kalit so'zlar: kimyo ta'limi, innovatsion usullar, interaktiv ta'lim, metodologik asos, elektron ta'lim resurslari, modul texnologiya, kasbiy malaka.

Maqolada oliy ta'limda kimyoni o'qitishda innovatsion usullarni qo'llash masalalari yoritilgan. Zamonaviy kimyo-ta'lim texnologiyalarining metodologik asoslari, oliy ta'limda kimyoni o'qitish uchun innovatsion usullarni aniqlashga oid nazariy tushunchalar keltirilgan. «Metodika» va «texnologiya» tushunchalari o'rtasidagi munosabat ko'rsatilgan. Ularning vazifasi va ishlash darajasiga qarab oliy ta'limda kimyoni o'qitishning turli metodik usullari va innovatsion texnologiya turlari ochib berilgan. Kimyoni o'qitishda innovatsion usullarni qo'llash jarayonida oliy ta'lim o'qituvchisiga qo'yiladigan amaliy yo'naltirilgan talablar tavsiflangan. Oliy ta'limda kimyoni interaktiv o'qitishning innovatsion xarakteri, muammoli o'qitish metodlari va faol guruh metodlari yordamida yoritilgan. Tadqiqot amaliyotlarini turli

o‘quv vositalari, modul ta’lim texnologiyalari,[1] shuningdek, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining didaktik vositalarini qo‘llash orqali amalga oshirishning samaradorligi isbotlangan.

Asosiy tushunchalar: metodika, texnologiyalar, tadqiqot amaliyotlari, elektron ta’lim resurslari, modul ta’lim.

Mahalliy oliy ta’lim kompetentsiyaga yo‘naltirilgan paradigma doirasida «bilimga asoslangan» modeldan faoliyatga yo‘naltirilgan kompetentsiyaviy ta’lim modeliga o‘tishni aks ettiradi, bu esa jamiyat rivojlanishi uchun innovatsion resurs hisoblanadi. Oliy ta’limda kimyo o‘qitishni takomillashtirishdan maqsad - shaxs, jamiyat va davlatning dolzarb va istiqbolli ehtiyojlariga mos keluvchi, asosli va yuqori sifatli ta’limga erishishdir. Shu sababli, oliy ta’limda kimyo o‘qitishning innovatsion metodikasini ishlab chiqish va amalga oshirish dolzarb bo‘lmoqda. Oliy ta’limda kimyo o‘qitishning o‘ziga xosligi uning integratsiyalangan va kasb-hunarga yo‘naltirilganligi bilan tavsiflanadi, bu innovatsion metodika va o‘qitish texnologiyalarini amalga oshirishni talab qiladi. Zamonaviy kimyo-ta’lim texnologiyalarining metodologik asosi integratsiyalangan-kompetentsiyaviy yondashuvdan iborat bo‘lib, u shaxsiy va tizimli faoliyat yondashuvlarining asosiy g‘oya va tamoyillariga tayanadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar va kimyo o‘qitish metodikalarining paydo bo‘lishi va rivojlanishi o‘qitish jarayonini kafolatlangan natijalar bilan boshqarish zaruriyatidan kelib chiqqan.[2] V.F. Manuilov va I.V. Fedorov innovatsion texnologiyalar turlarini ajratib ko‘rsatishdi. Radikal turlar o‘qitish jarayonini qayta qurishga qaratilgan texnologiyalarni o‘z ichiga oladi; kombinatsiyalangan innovatsion texnologiyalar bir nechta mashhur element yoki texnologiyani yangi texnologiya yoki o‘qitish metodiga birlashtirishni aks ettiradi; modifikatsiyalovchi texnologiyalar o‘qitish metodini yoki texnologiyasini sezilarli o‘zgarishsiz optimallashtirishga yo‘naltirilgan. Olimlar innovatsion texnologiyalar rivojlanishining yo‘nalishlarini ham ajratishdi: reproduktiv o‘qitish, tadqiqotga asoslangan o‘qitish, ta’limiy munozara modellari va o‘yin metodlari modellari [3].

Foydalanish maqsadiga ko‘ra, V.A. Traynevning fikriga ko‘ra, kimyo o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar va metodikalar informatsion-rivojlantiruvchi,

faoliyatga yoʻnaltirilgan, rivojlantiruvchi va shaxsga yoʻnaltirilgan texnologiyalarga boʻlinadi. Oʻqitish mazmuniga koʻra – oʻquv jarayonida kasbiy faoliyatni modellashtirishga asoslangan texnologiyalar sifatida tasniflanadi. [4] Oʻquv jarayonini taʼminlash darajasiga koʻra, dasturlashtirilgan taʼlim, yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish kabi texnologiyalar ajratiladi [5]. Kimyoni oʻqitishda innovatsion metodikalarni samarali amalga oshirish oliy taʼlim oʻqituvchisiga amaliy yoʻnaltirilgan talablarni qoʻyadi, bu talablar quyidagilarni oʻz ichiga oladi: oʻquv mashgʻuloti maqsadlarini aniq belgilash va qoʻyish; fan oʻquv dasturi mazmunini ishlab chiqish; oʻquv jarayonida anʼanaviy va innovatsion darslarning tipik turlarini amalga oshirish; oʻquv jarayonida AKT vositalaridan foydalanish; oʻquv jarayonini nazorat qilishning turli pedagogik shakllarini qoʻllash; taʼlim resurslarini izlash va foydalanish; oʻquv mashgʻulotlarini oʻtkazish uchun metodik tavsiyalar va qoʻllanmalar ishlab chiqish [6].

Oliy taʼlimda kimyoni oʻqitishning baʼzi innovatsion metodikalarini ochib beramiz. Avvalo, oliy taʼlimda kimyoni innovatsion oʻqitishning interaktiv xarakterini taʼkidlaymiz. Bu kimyo oʻqitish jarayoniga interaktiv oʻqitish metodlarini joriy etishni talab qiladi. G.I. Egorova tadqiqotida tadqiqot amaliyotlarini amalga oshirish metodikasining samaradorligiga eʼtibor qaratilgan. Bu metodika eksperimental koʻnikmalar va kimyoviy bilimlarni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu metodikaning vositalari bosma asosli vositalardan iborat boʻlib, sinxron, sinoptik, nomli, axborot xaritalari, tadqiqot tajribalarini oʻtkazish boʻyicha yoʻriqnoma kartalari, fanlararo kimyoviy matnlar, kognitiv xaritalar va kimyoviy rivojlantiruvchi topshiriqlarni oʻz ichiga oladi. Oliy taʼlimda oʻquv jarayonini informatsionlashtirish zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishda oʻqituvchilarning metodik mahoratiga maʼlum talablarni qoʻyadi. N.S. Kruchkinaning fikriga koʻra, oʻquv moduliga oʻquv maʼlumotlari, metodik tavsiyalar, oʻquv topshiriqlari, nazorat va tekshiruv materiallari, lugʻat kiradi. Oʻquv moduli «bilish va kasbiy jihatlarni oʻz ichiga olgan, bilim, koʻnikma va malakalarni egallashni tegishli nazorat shakllari bilan yakunlaydigan mantiqiy yakunlangan oʻquv dasturi» hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Egorova, G.I. "Innovatsion ta'lim metodikalari asosida tadqiqot amaliyotlarini o'tkazish." – *Oliy ta'limda o'qitish texnologiyalari va metodlari*, 2019.
2. Traynev, V.A. "Kimyo o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar." – *Pedagogika va innovatsiyalar jurnali*, 2020.
3. Kryuchkina, N.S. "Modul ta'lim texnologiyasi asoslari." – *Ta'lim texnologiyalari va metodikalari* 2021, s.32.
4. Abdullaev, S. (2023). Innovative approach to household biological waste treatment: design and technical solution of a biogas plant. *Universum: технические науки*, (12-8 (117)), 21-25.
5. Abdullaev, S. S. (2023). RATIONAL SOLUTION OF THE ISSUE OF PROCESSING OFF-BALANCE ORE INTO CONCENTRATED NITROGEN-PHOSPHATE FERTILIZERS USING CYCLIC METHOD. *Экономика и социум*, (5-1 (108)), 4-9.
6. Saidakbar, Abdullaev. "THE IMPORTANCE OF TOTAL DISSOLVED SOLIDS IN ASSESSING WATER QUALITY." *Universum: технические науки* 7.6 (123) (2024): 21-24.
7. Abdullaev, S. S. (2023). ON A NEW MULTILAYER TECHNOLOGY FOR SQUEEZING LEATHER SEMI-FINISHED PRODUCTS. Доктор экономических наук, профессор ЮВ Федорова Доктор философии педагогических наук (PhD), доцент, Мухаммадиев КБ Доктор социологических наук, доцент ТВ Смирнова, 3.